

O'zbekistonda moliyaviy liberallashtirish jarayoni va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri

Xamidova Dilorom Muhitdinovna,
Xalqaro Innovatsion universiteti
"Iqtisodiyot va moliya" kafedrasida v.b. dotsenti
khamidovadilorom@gmail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20426232>

Annotatsiya. Hozirgi davrda ko'plab davlatlar iqtisodiyotni rivojlantirish uchun moliya tizimini erkinlashtirishga katta ahamiyat bermoqda. Chunki bugungi kunda banklar faoliyati, investitsiyalar oqimi va raqamli moliyaviy xizmatlar iqtisodiy taraqqiyotning eng muhim omillaridan biriga aylangan. O'zbekiston ham so'nggi yillarda bu yo'nalishda keng ko'lamlil islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. Ayniqsa, 2017-yildan keyin mamlakat moliya tizimida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi.

Kalit so'zlar: Moliya tizimi, Iqtisodiy liberallashtirish, Moliyaviy resurslar, Investitsiyalar, Iqtisodiy barqarorlik, Davlat va bozor subyektlari, Moliya tizimining xususiyatlari, Moliyaviy boshqaruv, Moliyaviy strategiya, Bozor mexanizmlari

Аннотация. В настоящее время многие страны придают большое значение либерализации финансовой системы для развития экономики. Потому что сегодня банковская деятельность, потоки инвестиций и цифровые финансовые услуги стали одними из важнейших факторов экономического прогресса. Узбекистан в последние годы также проводит широкомасштабные реформы в этом направлении. Особенно заметные изменения произошли в финансовой системе страны после 2017 года.

Ключевые слова: финансовая система, экономическая либерализация, финансовые ресурсы, инвестиции, экономическая стабильность, государственные и рыночные субъекты, особенности финансовой системы, финансовый менеджмент, финансовая стратегия, рыночные механизмы

Abstract. Nowadays, many countries attach great importance to the liberalization of the financial system for the development of the economy. Because today, banking activities, investment flows and digital financial services have become one of the most important factors of economic progress. In recent years, Uzbekistan has also carried out large-scale reforms in this direction. Especially noticeable changes have taken place in the country's financial system after 2017.

Keywords: financial system, economic liberalization, financial resources, investments, economic stability, state and market entities, features of the financial system, Financial Management, Financial Strategy, market mechanisms

Iqtisodiyotni liberallashtirish jarayoni mamlakatlarda bozor mexanizmlarini rivojlantirish, davlatning iqtisodiy faoliyatdagi roli va tartibga soluvchi funksiyasini qayta belgilashni talab qiladi. Shu sharoitda moliya tizimi iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlovchi va moliyaviy resurslarni samarali taqsimlovchi asosiy mexanizm sifatida ahamiyat kasb etadi. Maqolada moliya tizimining mohiyati, uning tarkibiy omponentlari va iqtisodiy liberallashtirish jarayonida yuzaga keladigan o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Iqtisodiyotni liberallashtirish jarayoni mamlakatlarda

bozor mexanizmlarini rivojlantirish, davlatning iqtisodiy faoliyatdagi roli vat artibga soluvchi funksiyasini qayta belgilashni talab qiladi. Bu jarayon natijasida moliya tizimi mamlakat iqtisodiyotining asosiy mexanizmi sifatida faoliyat yuritadi. Moliya tizimi iqtisodiy resurslarni samarali taqsimlash, investitsiyalarni rag'batlantirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash kabi muhim funksiyalarni bajaradi. Shu sharoitda moliya tizimining mohiyati va o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish dolzarb hisoblanadi, chunki bu tizimning samarali ishlashi iqtisodiy liberallashtirish jarayonida mamlakatning moliyaviy barqarorligi va iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Avvallari oddiy fuqarolar yoki tadbirkorlar uchun ayrim moliyaviy xizmatlardan foydalanish ancha murakkab edi. Masalan, valyuta ayirboshlashdagi cheklovlar, bank xizmatlarining sustligi yoki kredit olishdagi qiyinchiliklar ko'pchilikka noqulaylik tug'dirardi. So'nggi islohotlar natijasida esa bu muammolar asta-sekin kamayib bormoqda. Valyuta bozorining erkinlashtirilishi odamlarning xorijiy valyutani bimalol sotib olishi va sotishiga imkon yaratdi. Bu esa nafaqat tadbirkorlar, balki chet elda o'qiydigan yoki ishlaydigan fuqarolar uchun ham qulaylik bo'ldi.

Bank tizimida ham katta o'zgarishlar amalga oshirildi. Hozir ko'plab xizmatlarni bankka bormasdan turib telefon orqali bajarish mumkin. Onlayn to'lovlar, mobil ilovalar va plastik kartalar kundalik hayotning odatiy qismiga aylandi. Ayniqsa, pandemiya davrida raqamli to'lov tizimlarining ahamiyati yanada kuchli sezildi. Odamlar vaqtini tejash va ortiqcha navbatlarning oldini olish uchun elektron xizmatlardan keng foydalanishni boshladi.

Ma'lumki, uzoq yillar davomida O'zbekiston bank tizimida davlat banklari ustun mavqega ega bo'lib kelgan. Natijada raqobat muhiti yetarli darajada shakllanmagan edi. Kredit olish jarayoni murakkabligi va xizmatlar sifati bilan bog'liq muammolar ham tez-tez uchrab turardi. So'nggi yillarda bank tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha bir qator islohotlar amalga oshirildi. Xususan, ayrim davlat banklarini transformatsiya qilish, xalqaro standartlarni joriy etish va xususiy sektor ulushini oshirish bo'yicha ishlar boshlandi.

Amaliy jihatdan qaralganda, aholining bank tizimiga munosabatida eng katta o'zgarish raqamli xizmatlar orqali sezildi. Hozirgi paytda mobil ilovalar orqali to'lov qilish yoki mablag' o'tkazish oddiy holatga aylanib ulgurdi. Bir necha yil oldin esa ko'pchilik hali bank ilovalaridan faol foydalanmas edi.

Shu bilan birga, ayrim muammolar saqlanib qolmoqda. Kredit foiz stavkalari hamon yuqori hisoblanadi. Ayniqsa, kichik biznes vakillari uchun garov masalasi va ortiqcha hujjatlar muhim to'siqlardan biri bo'lib qolmoqda. Ayrim iqtisodchilarning

fikricha, kredit resurslarining qimmatligi biznes faolligiga ma'lum darajada salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shuningdek, mamlakatga xorijiy investitsiyalar kirib kelishi ham iqtisodiyot rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yangi korxonalar ochilishi, ish o'rinlarining ko'payishi va zamonaviy texnologiyalarning kirib kelishi bunga misol bo'la oladi. Albatta, hali yechimini kutayotgan muammolar ham mavjud. Lekin amalga oshirilayotgan islohotlar O'zbekiston iqtisodiyotining yanada ochiq va zamonaviy tizimga aylanishiga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, barcha muammolar to'liq hal bo'ldi deyish qiyin. Ayrim sohalarda o'sish tez kuzatilayotgan bo'lsa, boshqa yo'nalishlarda hali ham tizimli kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Masalan, kredit stavkalari yuqoriligi yoki kapital bozori rivojlanishining sustligi iqtisodchilar tomonidan ko'p muhokama qilinayotgan masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mamlakatimizda bozor iqtisodiyotiga o'tish va bozor munosabatlarini chuqurlashtirish jarayonida liberallashtirish, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hayotning barcha jabhalarini demokratlashtirish, milliy xo'jalikda tarkibiy o'zgarishlarni jadallashtirish makroiqtisodiy mutanosiblikning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib kelayotir. Liberallashtirish tamoyillari tufayli qator yillar mobaynida mamlakatimizda iqtisodiy o'sish barqaror turibdi. Jumladan, 2018 yili yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlari 5,3 foizni tashkil etdi.

O'zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish korxonalarni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish, milliy iqtisodiyotning barcha sohalarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni keng ko'lamda rivojlantirish orqali amalga oshirilmogda. Liberallashtirish uzluksiz, doimiy jarayon sifatida bundan keyin takomillashib boraveradi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, oila tadbirkorligini rivojlantirish, «Har bir oila — tadbirkor» Dasturini izchil amalga oshirish uning kafolati bo'la oladi. Ayrim davrlarda davlat "charchagan" xususiy va jamoa mulki ob'ektlarini "jonlantirib", keyin ularni xususiy qo'llarga sotishi mumkin. Tadqiqot davomida tahliliy, solishtirma va statistik usullardan foydalanildi. Ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Statistika agentligi, Jahon banki hamda xalqaro iqtisodiy hisobotlar asosida o'rganildi. Ayrim holatlarda Qozog'iston va Gruziya tajribasi bilan taqqoslash ishlari ham olib borildi.

Kapital bozori va investitsion muhit. So'nggi yillarda kapital bozorini rivojlantirish bo'yicha ham ayrim ijobiy qadamlar tashlandi. Toshkent fond birjasi faoliyati faollashdi, davlat obligatsiyalarini chiqarish amaliyoti kengaydi hamda ayrim korxonalar aksiyalarini ommaviy savdoga chiqarishni boshladi.

Lekin amaliy holat shuni ko'rsatadiki, kapital bozori hali keng qatlam uchun odatiy investitsiya vositasiga aylanganicha yo'q. Aholining katta qismi aksiyalar yoki obligatsiyalar haqida yetarli ma'lumotga ega emas. Ko'pchilik uchun bank omonati hanuz eng ishonchli moliyaviy vosita sifatida qaraladi. Bundan tashqari, investorlar ishonchi masalasi ham muhim omillardan biri bo'lib qolmoqda. Ayrim kompaniyalarda moliyaviy ochiqlik va shaffoflik yetarli emasligi investorlarning faolligiga ta'sir qilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, kapital bozorini rivojlantirish qisqa muddatda natija beradigan jarayon emas. Buning uchun vaqt, barqaror iqtisodiy siyosat va aholining moliyaviy savodxonligini oshirish talab etiladi.

Sug'urta tizimi iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Chunki u iqtisodiy xavflarni kamaytirishda va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shunga qaramay, O'zbekistonda sug'urta bozori hali yetarli darajada rivojlanmagan.

So'nggi yillarda avtomobil sug'urtasi va tibbiy sug'urta xizmatlariga qiziqish ma'lum darajada ortdi. Bozorga yangi kompaniyalar kirib kelayotgani ham raqobatning oshishiga sabab bo'lmoqda. Lekin sug'urtaga nisbatan aholining munosabati hali ham ehtiyotkorligicha qolmoqda. Ayrim fuqarolar sug'urtani zaruriy moliyaviy vosita sifatida emas, ortiqcha xarajat sifatida qabul qiladi. Bu esa bozordagi o'sish sur'atlariga ta'sir qilmoqda.

O'zbekistonda eng tez rivojlangan yo'nalishlardan biri aynan fintech sohasi bo'ldi. Elektron to'lov tizimlari va mobil ilovalarning keng tarqalishi natijasida aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari ancha yengillashdi. Bugungi kunda Payme, Click yoki Uzum kabi platformalardan foydalanish odatiy holga aylanib ulgurdi. Hattoki kichik savdo nuqtalarida ham QR-kod orqali to'lov qilish imkoniyatlari mavjud.

Kuzatishlarga qaraganda, ayniqsa yoshlar orasida naqd pulsiz to'lovlarga qiziqish yuqori. Biroq barcha hududlarda bir xil natija kuzatilmayapti. Ayrim chekka hududlarda internet sifati bilan bog'liq muammolar hali ham mavjud. Bundan tashqari, fintech kompaniyalarining tez rivojlanishi qonunchilikni ham doimiy ravishda yangilab borishni talab qilmoqda. Chunki texnologik o'zgarishlar ayrim hollarda amaldagi tartib-qoidalaridan tezroq rivojlanmoqda.

2017-yildan keyin O'zbekistonga kirib kelayotgan xorijiy investitsiyalar hajmida sezilarli o'sish kuzatildi. Ayniqsa, energetika, infratuzilma va sanoat sohalarida yirik investitsion loyihalar amalga oshirildi.

Valyuta bozorining erkinlashtirilishi va iqtisodiy ochiqlik siyosati investorlar uchun muhim signal bo'ldi. Natijada xalqaro kompaniyalar va moliya institutlarining

O'zbekistonga qiziqishi ortdi. Shunga qaramay, investitsion muhit bilan bog'liq ayrim muammolar hali ham saqlanib qolmoqda. Xususan, sud tizimi samaradorligi va investor huquqlarini himoya qilish masalalari iqtisodchilar tomonidan tez-tez tilga olinmoqda.

Moliyaviy tizimning samaradorligi aholining moliyaviy bilimlariga ham bevosita bog'liq. Agar fuqarolar kredit shartlari yoki foiz stavkalarini to'liq tushunmasa, bu ayrim salbiy holatlarga olib kelishi mumkin. Hozirgi vaqtda ko'pchilik kredit yoki mikromoliyaviy xizmatlardan foydalanayotgan bo'lsa-da, ularning hammasi ham moliyaviy risklarni yetarli darajada baholay olmaydi. Shu sababli moliyaviy savodxonlik masalasi dolzarb mavzulardan biri bo'lib qolmoqda.

Xulosa. Umuman olganda, O'zbekistonda moliyaviy liberallashtirish jarayoni iqtisodiyot rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bank tizimidagi o'zgarishlar, raqamli moliyaviy xizmatlarning kengayishi va xorijiy investitsiyalar hajmining ortishi buni tasdiqlaydi. Biroq ayrim muammolar hamon dolzarbligicha qolmoqda. Kapital bozori rivojlanishining sustligi, kredit stavkalarining yuqoriligi hamda aholining moliyaviy savodxonligi yetarli emasligi kelgusida jiddiy e'tibor talab qiladi. Shu sababli keyingi bosqichda moliyaviy islohotlarni davom ettirish bilan birga, aholining moliyaviy bilimlarini oshirish va investitsion muhitni yanada yaxshilash muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibroximov, S., & Xakimov, D. (2025). O'zbekistonda SMT bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar va istiqbollari. *Modern Science and Research*.
2. Jumaniyozov, D. (2020). O'zbekiston moliya tizimida islohotlar: Markaziy bankning roli.
3. Meliyev A.M., Kadirova N.N. Iqtisodiyotni liberallashtirish sharoitida moliya tizimining mohiyati va o'ziga xos xususiyatlari. *JOURNAL OF IQRO–ЖУРНАЛ ИҚРО–IQRO JURNALI*–volume18, issue 02,2025
4. Toshpo'latov, B. (2019). O'zbekiston bank tizimi va uning rivojlanish istiqbollari.
5. Shamsiyev, F. (2021). O'zbekistonda kapital bozori rivoji: Islohotlar va joriy holat.
6. Xamidova D.M. Barqaror raqobat ustunligini shakllantirish: korxonalar uchun strategik yondashuv. *O'zbekiston milliy pedagogika universiteti ilmiy axborotlari 2026*, 5-son
7. Xudoyberdiyev, S. (2020). Moliyaviy inkluzivlik va raqamli to'lov tizimlari.
8. Muhammedov, T. (2019). Xalqaro investitsiyalar va moliya bozori rivoji.
9. Sul'tonov, R. (2021). Sug'urta sohasidagi islohotlar va yangi yondashuvlar.
10. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari.
11. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari.
12. Tashpo'latovna, S. M., & Ikromovna, X. A. (2025, October). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 4, pp. 217-224).
13. Ikromovna, X. A. (2025). TALABALAR ORASIDA INVESTITSIYA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH BO 'YICHA INNOVATSION YONDASHUVLAR. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 4(40), 77-83.
14. Khamrayeva, S., & Ravshanova, N. (2024). O 'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari. *THE INNOVATION ECONOMY*, 2(02).

15. Хамраева, С., & Равшанова, Н. (2024). Приоритетные направления развития национального рынка цифровых технологий. Экономика и социум, (10-2 (125)), 991-997.
16. Хамраева, С. Н., & Равшанова, Н. У. (2023). Перспективы развития электронной коммерции. Экономика и социум, (10 (113)-2), 818-823.
17. МУЗАФФАРОВА, К. З. (2022). ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ИҚТИСОДИЁТИДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯ ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАРНИНГ РОЛИ. Архив научных исследований, 2(1).
18. Музаффарова, К. З. (2023). ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. Экономика и социум, (11 (114)-2), 828-832.x
19. Muzaffarova, K. Z. (2024). Conditions for the Development of Tourism in the Kashkadarya Region. Экономика и социум, (4-2 (119)), 329-332.
20. Музаффарова, К. З. (2024). МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЕ. Экономика и социум, (11-1 (126)), 1018-1023.
21. Музаффарова, К. З. (2025). БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТУРИЗМНИНГ АҲАМИЯТИ. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (10), 1204-1211.
22. Yorqin o'g'li, I. Q. Conditions of Tourism Development in the Kashkadarya Region. European Journal of Business Startups and Open Society| ISSN, 2795(9228), 29.
23. Музаффарова, К. З. (2019). Роль иностранных инвестиций в развитии национальной экономики Узбекистана. Экономика и предпринимательство, (1), 411-414.
24. Muzaffarova, K. Z., Egamberdieva, S. R., & Kudratova, S. M. (2023). Theoretical Foundations of Attracting Foreign Investment in the Region's Economy.
25. Zoyirovna, M. K. (2023). Importance of enterprises with foreign investment in the development of the regional economy.
26. 10. Muzaffarova, K. Z. (2023). TASKS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO THE REGIONS. Gospodarka i Innowacje, 41, 404-408.
27. Музаффарова, К. З. (2023). Приоритеты привлечения иностранных инвестиций в региональную промышленность в условиях развития цифровой экономики.
28. Zoyirovna, M. K., & O'gli, A. H. R. (2022). STRONG DIRECTIONS FOR IMPROVING ECONOMIC CAPITAL IN THE TERRITORY OF KASHKADARYA REGION. Gospodarka i Innowacje, 29, 243-247.
29. Abduraximova, A. (2025). MOLIYAVIY INQIROZ VA PUL OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(6), 42-46.
30. Gayratovna, A. A. (2025). SYSTEM OF CHANGES AND REFORMS IN THE FIELD OF MONETARY POLICY. SHOKH LIBRARY.
31. Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR. In Conferences (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
32. [19.05.2026 17:32] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR. In Conferences (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
33. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, Xamidova Dilorom. "YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR." Conferences. Vol. 1. No. 3. 2025.

34. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna X. D. YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO'LLAR //Conferences. – 2025. – T. 1. – №. 3. – C. 70-73.

